

MAKTAB TA'LIMIDA XALQARO BAXOLASH DASTURLARINI TATBIQINI BOSHQARISH

Kistabayeva Gulchexra Djurakulovna

Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi 22 –umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori, magistr, matematika-informatika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643078>

***Annotatsiya.** Bugungi davrda yurtimizda ta'lim sifatiga qaratilayotgan e'tibor yuqori o'rinni egallamoqda. 2024 yil 30 sentyabr Prezident SH.M.Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan tashkil qilingan muloqotda “Bugungi kunda barcha soha va tarmoqlardagi islohotlar inson qadri, uning huquq va manfaatlarini ta'minlashga qaratilayotgani ta'kidladi” Bosh maqsadi yangi zamon kishisini, Yangi O'zbekiston yoshlarini tarbiyalash bo'lgan ta'lim va tarbiya sohasi uchun bu vazifa alohida ahamiyat kasb etadi.*

Bir qator farmon, qonun, qaror, buyruqlarning ishlab chiqilishi, ularning ijrosi, jamiyatga tatbiq etilishi bo'yicha olib borilayotgan keng ko'lamli harakatlar bunga misoldir. Jumladan, Dunyo tajribasini o'rganib, ta'limda erishayotgan yutuqlarining sirlarini anglagan holda tizim ishlab chiqilmoqa. PISA 2022 xalqaro baxolash dasturi natijalari tahlil qilindi. Ushbu dasturda dunyo bo'yicha 81 ta davlat ishtirok etgan bo'lib, o'quvchilarning o'qish, matematika, tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik darajasi aniqlandi. O'zbekiston o'quvchilari matematik savodxonlik yo'nalishida 73 o'rinni, o'qish va tabiiy fanlar yo'nalishida 80 o'rinni egalladi. Ushbu tanqidiy tahlildan kelib chiqqan holda, oxirgi yillarda ketma-ket 3 marta yuqori o'rinni egallagan Singapur davlati tajribasini o'rganib, ta'lim tizimiga tatbiq etish hamda PISA 2025 jarayoniga qat'iy tayyorgarlik ko'rish maqsad qilib olindi. “Chunki ta'limda, ma'rifatda orqada qolganlar – hech shubhasiz, taraqqiyotda ham orqada qoladi. Bu – tarixda isbotlangan haqiqat.”-dedi Prezident (1)

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining “Xalqaro tajriba asosida umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilarini kasbiy rivojlantirish hamda o'quvchilarning aniq va tabiiy fanlar bo'yicha bilimlarini oshirish to'g'risida” 2024 yil 29 maydagi 177-sonli, Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun “Kasbiy rivojlanish kuni” va “Kasbiy rivojlanish soati” tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risida 2024-yil “7” -avgust, 246-sonli buyrug'lari ta'limni yuqori bosqichga ko'tarish sifatli natijaga erishish ketma-ketligi qonun bilan belgilab qo'yilgan.

Maktablarda aniq va tabiiy fanlarning o'qitilishi, o'qituvchilarning malaka oshirish kurslarida, kasbiy rivojlanish kuni va soatida kaskad usulida o'qitilish mexanizmini joriy qilinishi dars sifati va jarayonini jonlantirib yubordi.

Singapurning MARSHALL CAVENDISH education tashkiloti bilan xamkorlikda tizimli ishlar yo'lga qo'yildi.

***Kalit so'zlar:** PISA, Singapur tajribasi, qanday, nimaga, nimani, tabiiy-ilmiy fanlar, kuzatish, taqqoslash, tahlil qilish, tadqiqot.*

***Аннотация:** Сегодня внимание, уделяемое качеству образования в нашей стране, занимает высокое место. 30 сентября 2024 года Президент Ш.М.Мирзиёев в диалоге, организованном по случаю Дня учителей и тренеров, заявил, что «Сегодня реформы во*

всех сферах и отраслях направлены на обеспечение достоинства человека, его прав и интересов». Эта задача имеет особое значение для сферы образования и обучения.

Примером тому является издание ряда указов, законов, постановлений, распоряжений, их исполнение и применение к обществу. В частности, система была разработана путем изучения мирового опыта, освоения секретов образовательных достижений и адаптации к нашему. В этой программе были проанализированы результаты международной программы оценивания PISA 2022. Определен уровень грамотности учащихся по чтению, математике и естественным наукам. Студенты Узбекистана заняли 73 место по математической грамотности, 80 место по чтению и естественным наукам. Целью было изучить опыт страны Сингапур и применить его в системе образования. а также строго подготовиться к процессу PISA 2025. «Потому что те, кто отстает в образовании и просвещении, несомненно, будут отставать и в развитии. Это доказанный исторический факт», - сказал Президент.

«О дополнительных мерах по совершенствованию системы непрерывного профессионального развития работников дошкольных и школьных образовательных организаций» Президента Республики Узбекистан, «На основе международного опыта» Министерства дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан «О повышении квалификации учителей общеобразовательных школ и совершенствовании знаний учащихся по конкретным и естественным наукам» № 177 от 29 мая 2024 года, мероприятия «День повышения квалификации» и «Час повышения квалификации» для учителей общеобразовательных учреждений общего профиля Приказ от 7 августа 2024 года № 246 о поэтапной реализации распоряжения о повышении образования на более высокий уровень и достижении качественных результатов определяется законом.

Внедрение каскадного механизма обучения в школах, преподавание точных и естественных наук, курсы повышения квалификации учителей оживили качество и процесс преподавания. Начата системная работа совместно с сингапурской организацией MARSHALL CAVENDISH education.

ключевые слова: PISA, опыт Сингапура, как, почему, что, естественные науки, наблюдение, сравнение, анализ, исследование.

Abstract. In our country, the attention paid to the quality of education is of great importance. On September 30, 2024, President Sh.M. Mirziyoyev, in his address on the occasion of Teachers' and Mentors' Day, noted that "Today, reforms in all spheres and sectors are aimed at ensuring human dignity, his rights and interests." This task is of particular importance for the field of education and upbringing, the main goal of which is to educate a person of the new era, the youth of New Uzbekistan.

The work being carried out on the issuance of a number of decrees, laws, resolutions, orders, their implementation, and application to society is an example of this. In particular, a system was developed by studying the world's experience, mastering the secrets of achievements in education, and adapting it to our own. The results of the PISA 2022 international assessment program were analyzed. 81 countries around the world participated in this program, and the level of literacy of students in reading, mathematics, and natural sciences was determined. Uzbek students took 73rd place in mathematical literacy, and 80th place in reading and natural sciences. Based on this critical analysis, the goal was to study the experience of Singapore, which has taken the top spot 3 times in a row in recent years, apply it to the education system, and to prepare firmly for the PISA 2025 process. "Because those who lag behind in education

and enlightenment will undoubtedly lag behind in development. This is a fact proven in history.”-said the President

The order of the President of the Republic of Uzbekistan “On additional measures to improve the system of continuous professional development of employees of preschool and school education organizations”, the order of the Ministry of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan “On professional development of teachers of general secondary schools and improving students' knowledge in exact and natural sciences based on international experience” No. 177 dated May 29, 2024, and the order of the Ministry of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan “On the gradual introduction of the “Professional Development Day” and “Professional Development Hour” events for teachers of general secondary education institutions” No. 246 dated August 7, 2024, the sequence of achieving high-quality results in raising education to a higher level is established by law.

The introduction of a cascade learning mechanism in schools, in-service training courses for teachers, and professional development days and hours has revitalized the quality and process of teaching. Systematic work has been launched in collaboration with the Singaporean organization MARSHALL CAVENDISH education.

Keywords: *PISA, Singapore experience, how, why, what, natural sciences, observation, comparison, analysis, research.*

“Yana bir bor takrorlayman: najot – ta’limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda. Hammamiz ko’rib turibmiz: bugungi shiddatli zamon oldimizga qanday og’ir va murakkab vazifalarni qo’ymoqda. Ularni hal etish va ezgu maqsadlarimizga yetish uchun xalqimiz, avvalo, yoshlarimizni ilm-fan va taraqqiyot yutuqlari bilan qurollantirishimiz shart.” -

Sh.M.Mirziyoyev

PISA ilm-fan bo’yicha kompetentsiyalarini hosil qilish yordamida o’quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish, Tabiiy fanlar bo’yicha Master Trenerlar malakasini oshirish va kaskad usulida egallagan bilimlarini o’zining maktablarida turdosh va boshqa fan ustozlarga o’rgatadi. Buning natijasida Trener ustoz o’z fanini ilmiy tomomdan chuqurroq anglab, boshqa fanlardagi axamiyatini va bog’liqligini kashf etadi. Kaskad usulida esa tinglovchi ustoz xam o’z navbatida ma’lumotlarni o’zlashtirib, seminar trening jarayonida fanini ilmiy va amaliy tomonidan mustahkamlab, o’quvchining o’rganishiga qulay, o’zlashtirishiga oson jihatlarni topadi.

Master trenerlar agar nimadir tushunarli bo’lmasa, albatta so’raydigan, Faol ishtirok etish uchun doim tayyor bo’ladigan, amaliyotga **qanday** tartibda tatbiq qilish haqida muntazam o’ylaydigan bo’lishi kerak bo’ladi.

NIMAGA ni aniqlashtirib olish zarur. maqsad, sabab yoki ishonchga QANDAY erishiladi Bizning kuchli jihatlarimiz, qadriyatlarimiz, amal qiladigan qoidalarimiz NIMAning o’zgarmasligi hisobidan rivojlanadi. Sotilgan mahsulotlar, taklif qilingan xizmatlar yoki ishdagi rolimizning ahamiyati bunga misol bo’la oladi.

Nima uchun o’qituvchilar uchun MTT dasturiga ehtiyoj borligini kamida uchta sababini Uch darajadagi

tabiiy fanlar master trenerlari, Fan ta’limi, PISA ni ishonchli tushuntirish, o’qituvchilar uchun Trenerlar malaka oshirish (MTT) dasturiga ehtiyojni aniqlash, Tabiiy-ilmiy fanlarni o’rganishni rivojlantirish uchun o’qituvchilar tomonidan qo’llaniladigan so’rovga asoslangan

yondashuvni chuqur tavsiflash, PISA 2025 fanini baholash asosining to‘rt jihatini to‘liq sanab o‘tish muhim.

Nima uchun PISA? (Xalqaro O‘quvchilarni baholash dasturi) • Nima uchun tabiiy-ilmiy fanlar ta‘limi? • Nima uchun tabiiy-ilmiy fanlar trenerlari malaka oshirishi kerak

Nima uchun PISA? • PISA xalqaro Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD)ning 15 yoshli o‘quvchilarning ma‘lum bir kompetentsiyalar to‘plamini namoyish qilish uchun o‘z bilimlaridan foydalanish qobiliyatini baholash dasturidir. • Asosiy maqsad o‘quvchilarning ilmiy bilim va ma‘lumotdan interaktiv foydalanish qobiliyatini; ilm-fan bilan bog‘liq masalalar va ilm-fan g‘oyalari bilan shug‘ullanish, mustaqil, tanqidiy va ijodkor fikrlovchi fuqaro sifatida ongli qaror qabul qilishini baholashdan iborat • Bu barcha o‘quvchilar uchun aniq va tabiiy fanlar ta‘limining asosiy maqsadidir © Barcha huquqlar himoyalangan © All rights reserved OECDning xalqaro o‘quvchilarni baholash dasturi

PISA 2022 uchun ko‘rsatkichlar matematika, tabiiy-ilmiy fanlar bo‘yicha 8 ta malaka darajasiga bo‘lingan. Shundan 80% i 2-daraja ya‘ni past natijani ko‘rsatgan.

Malaka darajasi 2- bo‘lgan o‘quvchilar jamiyatda to‘liq ishtirok etishi zarur bo‘lgan eng kam qobiliyat darajasi hisoblanadi

Boshlang‘ich 2-darajaga erisha olmagan o‘quvchilar (past natija ko‘rsatgan o‘quvchilar) :
• oliy ta‘limni tamomlashi va • kelajakda yaxshi maoshli, nufuzli ishlarda ishlay olish ehtimoli kamroq (OECD 2016; 2018) ekanligi bildiradi

Tabiiy-ilmiy fanlar ta‘limi har bir yosh avlodning ta‘lim olishi uchun muhimdir. Bu fan maktab o‘quv dasturiga kiritilgan bo‘lishi zarur. Sababi, Yoshlarni ilmiy bilimlardan xabardor tanqidiy fikrga ega foydalanuvchi sifatida tarbiyalab borish, bular barcha insonlarning umri davomida muhim va zarur bo‘lgan hayotiy ko‘nikmalardir.

Har qanday muvaffaqiyatli maktab islohotlarining kaliti - o‘qituvchilardir, shunday ekan, tabiiy-ilmiy fanlar bo‘yicha master trenerlarni malakasini oshirib borish dolzarb ahamiyatga ega. Shunday ekan, avvalo o‘qituvchining o‘zi zamonaviy bilim bilan to‘yingan bo‘lishi, yangiliklarga intiluvchi, kashfiyotlarga qiziquvchi, o‘quvchilarni rivojlanishga, o‘sishga undovchi faol pedagog bo‘lishi hayotiy zaruratdir.

Yetakchi ustozlar kasbiy rivojlanish kunida egallagan bilimlarini kasbiy rivojlanish soatlarida maktab jamoasiga yetkazdi va dars jarayonlarida har bir o‘qituvchi o‘z faniga moslab ushbu bilimlar tatbiq etildi. Maktab rahbari va uning o‘quv ishlar bo‘yicha o‘rinbosari, uslub birlashma rahbari darslarni va darsdan keyingi o‘qituvchilar bilan bo‘lgan suhbat jarayonlarini nazorat qilib bordi. Kuzatuvlardan shuni xulosa qilish mumkinki, ta‘lim beruvchilar tomondan berilayotgan yangi bilimlar ta‘lim oluvchilar tomonidan yaxshi qabul qilinyapti, sababi mavzularni chuqurroq anglashga va bu orqali fanni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini ortishiga sabab bo‘lmoqda. Xattoki, o‘qituvchilarning o‘zlari xam bir-birlarini darslarini kuzatish jarayonida o‘z fanini boshqa fanlar bilan bog‘lash bo‘yicha bo‘shliqlarni to‘ldirishga erishildi.

PISA 2018 natijalari haqida fikr yuritir ekan, ta‘lim (o‘quv dasturi) bo‘yicha Bosh direktorning o‘rinbosari janob Sng Chern Vey shunday dedi: “PISA 2018 o‘quvchilarimizda tez o‘zgaruvchan va murakkab dunyoda ularga yaxshi xizmat qiladigan tanqidiy ko‘nikmalar va chidamlilik xususiyatlari mavjudligini ko‘rsatadi. Bizni qo‘llab-quvvatlovchi ota-onalarga va doimiy ravishda o‘quvchilarimizni tarbiyalashga o‘zlarini bag‘ishlagan o‘qituvchilarimizga rahmat aytamiz.

PISA natijalari bizning ta‘lim siyosatimiz va dasturlarimizni ishlab chiqishda Ta‘lim vazirligi uchun foydali xalqaro ma‘lumotnoma bo‘lib qolmoqda, chunki u bizga o‘quvchilarimizda muhim ko‘nikmalarni shakllantirishda erishayotgan yutuqlarimiz, ular buni

amalga oshiradigan maktab va uy sharoitlari haqida boy tushunchalar beradi. Biz takomillashtirish yo‘nalishlarini ko‘rib chiqishda davom etamiz va maktablar, ota-onalar va jamiyatning manfaatdor tomonlari bilan hamkorlikda o‘quvchilarimizga hayotning boshlang‘ich nuqtalaridan qat‘iy nazar, har tomonlama rivojlanishi va to‘liq salohiyatini ro‘yobga chiqarishlariga yordam beramiz”. Singapur davlatida ta‘limning 3 ta ustuni mavjud. Birinchisi mustahkam bilimli kadr, ikkinchisi metodik jihatdan qurollangan o‘qituvchi, uchinchi ta‘lim oluvchilarning ota-onalari. Ya‘ni mavjud bilimni o‘quvchiga yetkazib bera olish mahorati, farzandining ta‘lim egallash jarayonini nazorat qilib, muassasa bilan uzviy hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan. Ushbu tizimni O‘zbekistonda joriy qilish bo‘yicha ishlar boshlab yuborilgan.

Jumladan Yangiyo‘l tumani 22-maktabda xam Aniq va tabiiy fanlardagi bilimlarni muvofiqlashtiruvchi, bir-biriga bog‘lovchi xalqaro baxolash daturlariga mos topshiriqlarni o‘zida jamlagan CEREBRY platformasi] dan tizimli foydalanildi. Bunda O‘qituvchilar va o‘quvchilar xamkorlikda faol bo‘lishdi. Topshiriq va savollar hayotiy, mantiqiy, fikrlashga yo‘naltiruvchi va o‘rgatuvchi, fanlararo integratsiyani ta‘minlaydigan holda tuzilgan. Bu esa o‘quvchilarni fanlarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlarni ortishiga, vazifalarni ahamiyatini anglagan holda bajarishiga sabab bo‘ldi. Platforma shunday ishlab chiqilganki, foydalanuvchining harakatida to‘liq shaffoflikni ta‘minlaydi. Ya‘ni, o‘quvchi ushbu platformadan qaysi davrda (sanalarda), qaysi savollarni bir urinishda, qaysi birlarini bir nechta urinishda ishlaganligini, xato berilgan javob uchun esa 10 ta savoldan iborat konsepsiya topshiriqlarini ishlab chiqilmaguncha navbatdagi savolga o‘tish imkonining yo‘qligini ko‘rish mumkin. Bu esa oquvchilar o‘rtasida sog‘lom raqobatni paydo qildi, o‘zaro xamkorlik aloqalarini mustahkamladi, muammolarga birgalikda yechim izlash ko‘nikmasini shakllantirdi.

“Barcha o‘qituvchilarda mavjud bo‘lgan eng qimmatli manba bu ularning hamkasblaridir. Hamkorliksiz bizning o‘shimiz o‘z nuqtai nazarimiz bilan chegaralanadi”. Robert Jon Mehan. Maktablarda joriy qilingan kasbiy rivojlanish soatlarida yetakchi o‘qituvchi tomonidan egallagan bilimlar kaskad usulida kasbdoshlariga yetkazish jarayonida o‘zaro bahslashish, muhokama qilish, fikr almashish bo‘ladi. Bu esa hafta sayin takrorlanaverish natijasida jamoadagi muhitni sog‘lomlashtirishga sabab bo‘ladi. Ayonki, bilim qanchalik ko‘p auditoriyaga berilarkan, shunchalik darajada bilim beruvchining bilimni kuchaytirib, mustahkamlab boradi. Bu esa o‘z-o‘zidan o‘quvchilar saviyasini o‘shishiga ko‘mak beradi. O‘quvchilararo xam kaskad usulini tarmoq ko‘rinishda davom ettirib, (bir o‘quvchi ikkita o‘quvchiga, ushbu ikkita o‘quvchining har biri yana ikkitanadan o‘quvchiga) bilimni o‘rgatadi. Ular muloqotga o‘rganishadi, munosabatlari ijobiylashadi, Ta‘lim tizimi orqali tarbiyaga ta‘sir qilinadi.

Maktabda ota-ona xamkorligini jonlantirish maqsadida o‘quvchilarning ota-onalarini har kuni bir nafardan maktabga tashrif buyurish grafigi ishlab chiqildi. Sinfda o‘rtacha 30 nafar o‘quvchi bo‘lsa, bir oyda bir marta bitta o‘quvchining ota-onasi keladi, natijada har bir sinfda har kuni ota-ona darsda ishtirok etadi. Ota-ona maktabdagi yangicha berilayotgan ta‘lim jarayonini xam, farzandining bilimlarni qabul qilish holatlarini xamda o‘zi xam bilim olib ketadi. Farzandining maktabda berilgan vazifalarni, amaliy topshiriqlarni uyda bajarilishini nazorat qilishi, unga shrat-sharait yaratib, unga o‘zi xam ko‘maklashishi o‘quvchini yanada ilxomlantiradi, vazifalarni bajarishini osonlashtiradi.

Singapur fan o‘quv dasurining asoslari quyidagicha: Ilm-fandagi amaliyotlar kontekstida jarayon ko‘nikmalarini shakllantirish uchun Muammoni yangicha fikrlab yondashish orqali hal qilish • To‘g‘ri Qaror qabul qilish • Tadqiqotlar o‘tkazib sinovdan o‘tkazish.

Quyidagi Ko‘nikmalarga ega bo‘lish kerak.

•Jarayonni Kuzatish •Avvalgilari bilan Taqqoslash • Tasniflash • Kerakli Qurilma va uskunalardan foydalanish • Muloqotga kirishish • Natijaga qarab Xulosa qilish • Gipotezani shakllantirish • tahmin(prognoz) qilish • Tahlil qilish • Yangi Imkoniyatlar yaratish • Baholash

Amaliy mashg'ulot

1. Hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish: Tabiiy va texnologik hodisalar uchun ilmiy tushuntirishni bilish, yarata olish, qo'llay olish va baholay olish.

Ba'zi mamlakatlarda piyodalar tunda ko'chada yurganlarida kiyimlari yoki sumkalariga yorug'lik nurini qaytaruvchi chiziqlar yopishtirib qo'yishadi. Nima uchun piyodalar bu aks ettiruvchi chiziqlardan foydalanishadi deb o'ylaysiz?

Savol hayotiy qiziqarli yangilik jixatidan ahamiyatli,shu bilan birga o'quvchidan fizika fanini ilmiy tomonidan anglashga yo'naltiradi,o'rganishga undaydi,majbur qiladi.

2.Ilmiy axborotni tadqiq qilish,baxolash va qaror qabul qilish uchun foydalanish:

(a)Biz har daqiqada ko'p miqdorda energiya sarflanadigan dunyoda yashaymiz. Quyidagi to'rtburchak ichida, 1) qaysi uchasi qazilma yoqilg'isi sifatida ma'lum? 2) Qaysi uchasi qayta tiklanadigan energiya manbalari hisoblanadi? (b) Katta ekin maydonlariga ega mamlakatlar palma yog'ini ishlab chiqarish uchun palma yog' larini yetishtirishlari mumkin. Palma yog'i va neft yog'ini solishtirish, 1) qaysi energiya qayta tiklanadigan manba hisoblanadi? 2) qaysi yoqilg'I yondirilganda atmosferadagi karbonat angidrid miqdorini oshirmaydi va nima uchun shunday?(1) ko'mir (2) tabiiy gaz (3) quyosh energiyasi (4) gidroenergetika (5) neft (6) shamol energiyasi

Bu kabi savollarga javob berish o'quvchida tabiiy va qazilma boyliklarimizdan unumli va tejash yo'li bilan foydalanish zarurligini anglab yetadi.Ularning kimyoviy elementlarini,fizik xossalarini o'rganib turib,ilmiy ma'lumotlarni bir-biri bilan bog'laydi va taqqoslaydi. Energiya boyliklarimizni tejash, ulardan to'g'ri foydalanish bilan birga energiya sarfini ilmiy jixatdan o'rganishi orqali o'quvchilarning o'zlari xam kashfiyotchilik qobiliyati oshadi, hayot uchun muhim bo'lgan mahsulotlar yaratish malakasi hosil bo'ladi.

Xulosa qilinganda, maktab ta'lim tizimini jonliylashtirish orqali, o'quvchilarni aniq va tabiiy yo'nalishdagi bilimlarini iqtisodiy sohaga bog'lab, oila, maktab, jamiyatdagi o'rnini egallay olishiga zamin yaratiladi.Xalqaro darajadagi tengdoshlari bilan tenglasha oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2024 yil 30 sentyabrdagi O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan soha vakillari bilan ta'limda amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan muloqoti
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”,
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining “Xalqaro tajriba asosida umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilarini kasbiy rivojlantirish hamda o'quvchilarning aniq va tabiiy fanlar bo'yicha bilimlarini oshirish to'g'risida” 2024 yil 29 maydagi 177-sonli buyrug'i
4. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilari uchun “Kasbiy rivojlanish kuni” va “Kasbiy rivojlanish soati” tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risida 2024-yil “ 7 ” -avgust, 246-sonli buyrug'i
5. <https://www.moe.gov.sg/-/media/files/primary/syllabus/2023-primary-science.pdf>
6. <http://staff.gpschools.org/patad/MSTA/Simplifying%20Inquiry%20NSTA.pdf>

7. PISA 2025 Science Framework (Draft) May 2023, pg 45
8. PISA 2022 natijalari (1-jild) OECD 2023 p. 101, 103